

2-SHO'BA: INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING YOSHLAR MA'NAVIIY RIVOJIGA TA'SIRI: YOSHLAR ORASIDA RAQAMLI XAVFSIZLIK VA AXBOROT MADANIYATI

YOSHLAR MA'NAVIIY TARBIYASIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING O'RNI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI

Abdusamatov Javlonbek Qahramon o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini

tashkil etish bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy tarmoqlarning o'rni va ulardan samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi sharoitida yoshlar ongiga axborotning ta'sir mexanizmlari, ijobiy va salbiy jihatlari ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va axloqiy me'yorlariga ko'rsatadigan ta'siri ochib beriladi. Maqolada axborot madaniyati, media savodxonlik va raqamli tarbiya tushunchalarining mazmuni asoslanib, ta'lim muassasalari, oila va jamiyat hamkorligida ijtimoiy tarmoqlardan tarbiyaviy vosita sifatida foydalanishning samarali yo'llari taklif etiladi. Tadqiqot natijalari yoshlarning ma'naviy barkamolligini ta'minlashda ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy imkoniyatlaridan oqilona foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Yoshlar tarbiyasi, ma'naviy tarbiya, ijtimoiy tarmoqlar, axborot madaniyati, media savodxonlik, raqamli tarbiya, raqamli xavfsizlik, virtual muhit, yoshlar ma'naviyati, ijtimoiy-pedagogik ta'sir

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ular nafaqat muloqot va axborot almashish vositasi, balki yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari, ijtimoiy faolligi hamda ma'naviy-axloqiy qarashlarini shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois yoshlar ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy tarmoqlarning o'rni va ulardan samarali foydalanish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, ta'limiy, ma'rifiy va madaniy kontentlarning ko'pligi yoshlarning bilim doirasini kengaytirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda zamonaviy ko'nikmalarni egallashiga xizmat qilmoqda. Turli ilmiy sahifalar, ma'naviy-ma'rifiy loyihalar, onlayn seminar va treninglar yoshlarning o'z ustida

ishlashiga qulay sharoit yaratmoqda. Shu jihatdan qaralganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ma'naviy tarbiyasida samarali vosita bo'la oladi.

Biroq ijtimoiy tarmoqlarning salbiy jihatlarini ham inkor etib bo'lmaydi. Axborot oqimining haddan tashqari ko'pligi, soxta va ishonchsiz ma'lumotlarning tez tarqalishi, shuningdek, ma'naviy qadriyatlarga zid bo'lgan kontentlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayrim hollarda bunday axborotlar yoshlarning axloqiy me'yorlariga putur yetkazib, befarqlik, agressiya yoki virtual qaramlik kabi holatlarni yuzaga keltiradi. Bu esa yoshlar ma'naviy tarbiyasiga jiddiy tahdid soladi [1:58]. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish masalasi alohida e'tibor talab etadi. Avvalo, yoshlar orasida axborot madaniyati va media savodxonlikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar o'zlariga taqdim etilayotgan axborotni tanqidiy tahlil qila olishlari, foydali va zararli kontentni ajrata bilishlari zarur. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, oila va jamoatchilikning hamkorligi muhim omil hisoblanadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda sifatli ma'naviy-ma'rifiy kontent yaratish va targ'ib qilish yoshlar tarbiyasida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etuvchi loyihalar, tarixiy va madaniy merosga bag'ishlangan sahifalar, ijobiy hayotiy namunalariga asoslangan materiallar yoshlar ongida sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, yoshlarning o'zlari tomonidan yaratilayotgan ijtimoiy ahamiyatga ega kontentlar ularning mas'uliyati va ijtimoiy faolligini oshiradi [2:49]. Raqamli makonning jadal rivojlanishi natijasida ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun nafaqat axborot manbai, balki shaxsiy fikr, qarash va munosabatlarni shakllantiruvchi ijtimoiy muhitga aylanmoqda. Bugungi kunda yoshlar kundalik hayotining muhim qismi aynan virtual makon bilan bog'liq bo'lib, bu holat ularning ma'naviy tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma'naviy kamolotiga ta'sirini chuqur o'rganish va ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati ortib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar turli mafkuraviy, madaniy va ijtimoiy axborotlarga duch kelmoqda [3:127]. Ushbu axborotlar orasida ijobiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy mazmundagi materiallar bilan bir qatorda, ma'naviy-axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan, yoshlar ongini chalg'ituvchi yoki noto'g'ri yo'naltiruvchi kontentlar ham mavjud. Aynan shu jihat yoshlar ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda mas'uliyatni kuchaytirishni talab etadi. Chunki yoshlar hali mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo'lmagan, ta'sirchan ijtimoiy qatlam hisoblanadi.

Dolzarb muammolardan yana biri — virtual muhitda shakllanayotgan qadriyatlar tizimidir. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda ommalashayotgan yengil-elpi, iste'molchilikka asoslangan yoki individualizmni haddan tashqari targ'ib qiluvchi qarashlar yoshlarning milliy va ma'naviy qadriyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi

mumkin. Bu holat yoshlar ongida real hayot bilan virtual makon o'rtasida nomutanosiblikni yuzaga keltirib, ma'naviy bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun ham yoshlarni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda ongli va tanqidiy yondashuvga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish, avvalo, raqamli tarbiya tushunchasini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq [4:78]. Raqamli tarbiya yoshlarning internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini oshirish, virtual muhitdagi xatti-harakatlar uchun mas'uliyatni his etish, axborot xavfsizligi qoidalariga amal qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda yoshlarning nafaqat texnik, balki axloqiy va huquqiy bilimlarini ham rivojlantirish zarur. Ta'lim muassasalari ijtimoiy tarmoqlarning tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanishda muhim rol o'ynaydi. O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'naviy-ma'rifiy loyihalarni tashkil etish, muhokamalar, onlayn tanlovlar va ijodiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash yoshlarning ijtimoiy faolligini oshiradi [5:43]. Ayniqsa, pedagoglar tomonidan yaratilgan va boshqariladigan rasmiy sahifalar orqali tarbiyaviy ishlarni olib borish yoshlar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi.

Shuningdek, oila institutining roli ham muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini to'liq cheklash emas, balki ularni to'g'ri yo'naltirish, foydali kontentga qiziqtirish orqali nazorat qilishi lozim. Oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik yoshlar ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy ta'sirini kuchaytirishga imkon yaratadi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda milliy g'oya, vatanparvarlik, tarixiy xotira va madaniy merosni targ'ib qiluvchi sahifalar va loyihalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu kontentlar yoshlar ongida milliy o'zlikni anglash, tarixiy mas'uliyat va jamiyat oldidagi burchni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda ana shunday ijobiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va keng targ'ib etish dolzarb vazifalardan biridir.

Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga ta'sir etish mexanizmlari jihatidan an'anaviy tarbiya vositalaridan tubdan farq qiladi. Chunki virtual makonda axborot tezkor, uzluksiz va ko'pincha filtrlarsiz tarqaladi. Bu holat yoshlarning axborotni qabul qilish uslubi, fikrlash tezligi va qadriyatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada yoshlar orasida qisqa, yuzaki axborotga o'rganish, chuqur tahlil qilishga bo'lgan qiziqishning pasayishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Bunday jarayonlar yoshlar ma'naviy tarbiyasiga bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Alohida ta'kidlash joizki, ijtimoiy tarmoqlarda shakllanayotgan "virtual ideal obrazlar" ham yoshlar ma'naviy-psixologik holatiga kuchli ta'sir o'tkazmoqda. Ba'zi mashhur blogerlar va ommabop sahifalarda namoyish etilayotgan hayot tarzi, moddiy farovonlik va muvaffaqiyatning biryoqlama talqini yoshlar orasida noto'g'ri tasavvurlarni shakllantirishi mumkin. Bu esa mehnat, sabr, bilim va ma'naviy kamolot orqali

erishiladigan muvaffaqiyatning qadrsizlanishiga olib keladi. Shu sababli yoshlar ongida real hayot qadriyatlarini mustahkamlash, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan axborotga tanqidiy yondashishni shakllantirish muhim vazifadir. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar tarbiyasiga ta'sirini tartibga solishda huquqiy va me'yoriy asoslar ham muhim o'rin tutadi. Raqamli makonda axborot tarqatish mas'uliyati, shaxsiy hayot daxlsizligi, mualliflik huquqi va axborot xavfsizligi masalalariga oid bilimlarning yetarli emasligi yoshlar uchun turli xavflarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois yoshlar orasida raqamli huquqiy madaniyatni rivojlantirish, ularni internet muhitida o'z huquq va majburiyatlarini anglashga o'rgatish ma'naviy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lishi lozim.

Yoshlar ma'naviy tarbiyasida ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishning yana bir muhim jihati — jamoatchilik va davlat institutlarining faol ishtirokidir. Davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan yaratilayotgan rasmiy sahifalar, ijtimoiy loyihalar va onlayn kampaniyalar orqali yoshlar bilan bevosita muloqot o'rnatish imkoniyati mavjud. Bunday platformalar yoshlarni ijtimoiy mas'uliyatli, faol va tashabbuskor bo'lishga undaydi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning muammolari va takliflarini tinglash, ularni muhokama qilish orqali ishonch muhitini shakllantirish mumkin. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar ijtimoiy tarmoqlardan tarbiyaviy vosita sifatida foydalanishni talab etmoqda. An'anaviy ma'ruza va tushuntirish usullari bilan bir qatorda, interaktiv postlar, videodarslar, onlayn munozaralar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tashkil etiladigan ma'naviy aksiyalar yoshlar uchun yanada qiziqarli va ta'sirchan bo'lmoqda. Bu esa tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning o'zini namoyon etish ehtiyoji ham ma'naviy tarbiya bilan bevosita bog'liq. Agar ushbu ehtiyoj to'g'ri yo'naltirilsa, yoshlar ijodkorlik, ijtimoiy faollik va ijobiy tashabbuslarni ilgari surishga intiladi. Aks holda esa e'tibor qozonish maqsadida salbiy yoki nomaqbul xatti-harakatlar paydo bo'lishi mumkin. Shu bois yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy namuna bo'lishga undash, ularning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi [6:158]. Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ma'naviy tarbiyasida kuchli ijtimoiy-pedagogik maydon sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularni cheklash yoki inkor etish emas, balki ongli, tizimli va maqsadli tarzda boshqarish orqali tarbiyaviy imkoniyatlarini to'liq ishga solish mumkin. Yoshlarning axborotga bo'lgan ehtiyojini inobatga olgan holda, ularni ma'naviy jihatdan boyituvchi, fikrlashga undovchi va ijtimoiy mas'uliyatni oshiruvchi kontentlar bilan ta'minlash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ma'naviy tarbiyasida ikki tomonlama ta'sirga ega bo'lib, ularni to'g'ri yo'naltirish va samarali boshqarish muhim

vazifa hisoblanadi. Mazkur jarayonda raqamli madaniyatni rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash hamda ma'naviy tarbiyaga yo'naltirilgan kontentlarni keng targ'ib etish orqali yoshlarning barkamol, ongli va mas'uliyatli shaxs bo'lib shakllanishiga erishish mumkin. Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ma'naviy tarbiyasida katta imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy vosita hisoblanadi. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish yoshlarning ma'naviy barkamolligi, axborotga ongli munosabati va jamiyatdagi faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun kompleks yondashuv, ya'ni ta'lim, oila va jamiyat hamkorligi asosida tizimli ishlarni amalga oshirish zarur. Faqat ana shunday yondashuv bilangina yoshlarni raqamli makonda ham ma'naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalash mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 58-b.
2. Livingstone, S. *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*. — Cambridge: Polity Press, 2009. P-49.
3. Buckingham, D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. — Cambridge: Polity Press, 2003.
4. Abdullayev O., Jo'rayev B. *Yoshlar ma'naviy tarbiyasida axborot texnologiyalarining o'rni*. — Toshkent: Fan, 2019. 78-b.
5. Boyd, D. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. — New Haven: Yale University Press, 2014. P-43.
6. Castells, M. *The Rise of the Network Society*. — Oxford: Blackwell Publishing, 2010. P-158.